

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 8

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 8

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№8 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2022-8>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Муҳаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Муҳаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С.Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Матякубов Б.Ш., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Ахмедов Д.Х., биология фанлари доктори, Пахта
селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Равшанов А.Э., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти
директори;

Нурматов Ш.Н., қишлоқ хўжалик фанлари доктори,
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази
директори;

Авлиякулов М.А., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори
(DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Каримов Ш.А., қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа
доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходим;

Муратов А.Р., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Муродов Ш.М., иқтисодиёт фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Худайев И.Ж., техника фанлари доктори (DSc) номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети Бухоро филиали;

Мирхасилова З.Қ., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Аманов Б.Т., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Улжаев Ф.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гадаев Н.Н., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гуломов С.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Уразбаев И.К., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С.Х., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Матякубов Б.Ш., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального исследовательского
университета “Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ахмедов Д.Х., доктор биологических наук, НИИ
хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший
научный сотрудник;

Муродов Ш.М., к.э.н., (PhD), доцент “Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства” Национальный исследовательский
институт.

Худайев И.Ж., доктор технических наук, доцент
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Мирхасилова З.Қ., кандидат технических наук (PhD),
доцент национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Равшанов А.Э., доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Нурматов Ш.Н., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;
Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший научный сотрудник;
Каримов Ш.А., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), старший-научный сотрудник научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Муратов А.Р., к.т.н., (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Касымбетова С.А., кандидат технических наук, (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Аманов Б.Т., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Улжаев Ф.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гадаев Н.Н., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гуломов С.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Уразбаев И.К., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Matyakubov B. Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Akhmedov D., doctor of Biological Sciences, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Rabshanov A., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Research Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute;
Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;
Avliyakov M., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Karimov Sh., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Senior Researcher, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology;
Muratov A.R., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Kasimbetova S.A., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Urazbayev I.K., "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Murodov Sh.M., doctor of philosophy of economic sciences(PhD), associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers".
Botirov Sh., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Khudoev I.J., Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers
Mirkhasilova Z., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Amanov B.T., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Uljayev F.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Gadayev N.N., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Guamov S.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Кан Эдуард КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ОБЩЕГО РАЗМЫВА РУСЕЛ СЛОЖЕННЫХ ЛЕГКОРАЗМЫВАЕМЫМИ ГРУНТАМИ.....	5
2. Бекмуродов Хумойиддин, Шадманов Джамолиддин, Хаитов Эргаш, Утепов Бурхон ЎТЛОҚИ БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ҒЎЗА ВА ҲАМКОР ЭКИНЛАРНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА СУҒОРИШНИНГ ТАЪСИРИ.....	13
3. Шеров Анвар МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮЖНО ГОЛОДНОСТЕПСКОГО МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА С УЧЕТОМ ФИЛЬТРАЦИИ.....	18

Анвар Гуламович Шеров
 Национальный исследовательский
 университет “ТИИИМСХ”, д.т.н., профессор
 E-mail:sherov63@mail.ru

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮЖНО ГОЛОДНОСТЕПСКОГО МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА С УЧЕТОМ ФИЛЬТРАЦИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7365841>

АННОТАЦИЯ

В статье приводятся результаты исследования по эксплуатации и применение математического моделирования движению водного потока в Южном Голодностепском магистральном канале с учетом фильтрации. Предлагается удобный, простой математический расчет, дающий достаточно достоверные результаты для принятия правильных решений в экстренных ситуациях при эксплуатации канала. А также даётся рекомендации для проведения численного расчёта других оросительных каналов региона.

Ключевые слова: водные ресурсы, эффективность, каналы, водоотведение, минимальное и максимальное водопотребление, водопотребители, временные оросители, гидропост, относительный водопотребление.

Анвар Гуломович Шеров
 “ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот
 университети, профессор.
 E-mail:sherov63@mail.ru

ЖАНУБИЙ ГОЛОДНОСТЕПСК МАГИСТРАЛ КАНАЛИНИ ФИЛТРАШ БИЛАН МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Жанубий Мирзачул магистрал каналини ишлаш давридаги илмий тадқиқот ишлари асосида кузатувлар натижаси ва сув оқими харақатини шимилишини ҳисобга олган ҳолда математик моделлаштиришни қўллаш масалалари келтирилган. Фавқулотда вазиятларда канални ишлатишда тўғри қарорлар қабул қилиш учун ишончли баҳорат маълумотларини беради. Шунингдек, ушбу сонли ҳисоблашларни ҳудуддаги бошқа каналларда ҳам қўллаш тавсия этилган.

Калитли сўзлар: сув ресурслари, фойдали иш коэффициенти, каналлар, сув ташламаси, минимал сув сарфи, максимал сув сарфи, сув истеъмолчилари, вақтинчалик ариқ, гидропост, нисбий сув сарфи.

Anvar Gulomovich Sherov
 “ТИАМЕ” National research university,

MATHEMATICAL MODELING OF THE SOUTH HOLODNOSTEPSK MAIN CHANNEL WITH FILTERING

ABSTRACT

The results study happens to in article on usages and is considered using of mathematical modeling to moving the water flow in South Golodnostepskom main channel with provision for filtering. It Is Offered suitable, idle time and cheap mathematical device, giving it is enough reliable прогнозные results for taking the correct decisions in emergency situation at usages South Golodnostep main channel. As well as is given use the рекомендации for undertaking numerical calculation other irrigation channel of the region.

Keywords: water resources, efficiency, canals, water disposal, minimum water consumption, maximum water consumption, water consumers, temporary ditches, gauging station, relative water consumption.

Южный Голодностепский магистральный канал (ЮГМК) по проекту имеет пропускную способность $320 \text{ м}^3/\text{сек}$. Общая протяженность канала составляет 136 км из 108,2 км проходит в земляном русле, 27,8 км конечная часть канала облицована бетоном. Из общее 136 км две трети части канала построено в полувыемке-полунасыпи, а остальная часть в выемке. Поперечный профиль канала на земляной части имеет полигонального очертания, забетонированная часть трапецеидальный. Уклон дна канала оставляет $0,0005-0,0007$, в конечном участке $0,0001$. По проекту коэффициент полезного действия-КПД канала составлял $0,97$ [1].

Согласно результатам исследования автором настоящей статье фактическая пропускная способность составляет $145 \text{ м}^3/\text{сек}$, а КПД $0,67$. В связи с долгим периодом эксплуатации, не стационарностью гидрологической и гидравлической характеристики подаваемой воды и не систематическим проведением очистных работ в русле канала коэффициент шероховатости вырос до $0,083$ и в связи резким уменьшением пропускной способности увеличилась вероятность гидродинамических аварий. Перед эксплуатационной службой все больше усложняется задачи получения прогнозных данных об изменении гидродинамической характеристики потока, движущейся в руслах каналов системы, по времени добегания потока в любой момент времени, по объему воды и количеству стока в системе, в случае гидродинамической аварии [2]. Эта информация может быть получена с применением удобного и простого «инструмента» прогнозного расчета режима эксплуатации ЮГМК.

Для установления прогноза при возникновении возможных проблем с принятием экстренных мер по эксплуатации ЮГМК использован метод математического моделирования, как метод, требующий намного меньше материальных затрат и позволяющий проведение серии расчетов рассматриваемых проблем. Математическая модель составлена на основе одномерных уравнений гидродинамики. Она успешно верифицирована и апробирована задачами гидравлического потока [2].

Составлена расчётная схема для численного расчета. По имеющимся гидрологическим, топографическим материалам задан грунт русловой части, уровня воды, динамика расхода воды в канале, гидравлическое сопротивление русла, отметки дна русла и расход воды в начальном створе канала и данные насосной станции связанное с режимом эксплуатации ЮГМК приняты по результатам натурных исследований. Согласно принятым условиям расчета через каждый 20 км выдавались результаты счета со всеми гидродинамическими параметрами. Кроме этого при помощи специальной подпрограммы представлена возможность наблюдения за динамикой гидродинамических параметров в промежуточных створах ЮГМК[3].

Рис. 1. Гидрографические отметки дна русла, демонстрация данных расчета в произвольном промежуточном створе.

ЮГМК Верхняя и нижняя линии соответственно уровень воды и отметки дна ЮГМК, время $T=5.45$ ч., X - расстояние от головного сооружения, Z_d , Z_i - отметки свободной поверхности потока и дна русла, H - глубина в м, Q - расход в $m^3/сек$, V - средняя скорость потока, Fr - число Фруда, E - удельная энергия потока, $T=5,45$ ч.- время от начала счета.

Рис. 2. Динамика расхода воды подаваемой в ЮГМК во время расчета и демонстрация данных в произвольном промежуточном створе. $T=5,45$ ч. - время от начала счета.

На входной границе задавался гидрограф подачи во взаимосвязи с поступающим расходом и осветленный поток ($S=0$). Параметры численной модели α_1 и β подбирались в процессе расчета из условия наилучшего совпадения расчетного профиля натурального объекта с численной моделью. Результаты расчетов представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты расчета. Состояние гидравлического режима ЮГМК в конце расчетного времени. Режим установления потока.

Как показывают результаты расчета, заданный гидрологический режим устанавливается в системы в течении 50 часов, что означает в случае возникновения проблемы с оборудованием управления, время добегания измененного потока до конца системы составляет немного более двух суток. Кроме этого можно установить, как и когда влияет выявленный недостаток на режимы эксплуатации гидроузлов и насосных станций ЮГМК. А также, разработанную математическую модель можно использовать для проведения численного расчета других оросительных каналов региона, с учетом их топографии, гидрологического и гидравлического режимов их эксплуатации.

Применение методов математического моделирования дает возможность воспроизвести и спрогнозировать нестационарные гидравлические процессы и режимы в гидроэнергетических каскадах: волны попусков, паводков, прорыва и других аварийных чрезвычайных ситуаций. Подобные исследования необходимы при проектировании и строительстве каналов для повышения их надежности и безопасной эксплуатации [4].

Для таких задач математическое моделирование является основным методом решения, так как лабораторное моделирование весьма протяженных участков русла затруднительно.

Вывод и рекомендации: В заключении следует отметить, что расчет по разработанной математической модели практически позволяет решать широкий спектр задач по моделированию течений в ЮГМК учетом суточного регулирования и боковой проточности из системы и в систему за счёт обратной фильтрации. Это дает возможность выявить и заблаговременно принять меры:

- Установить характеристики и объем стока воды в произвольном створе сети в необходимый момент времени;
- Принять экстренные меры по регулированию поступающего остаточного объема воды после прекращения подачи ее в сеть, в случае неполадок в оборудовании гидроузлов и насосных станций;
- Минимизировать негативные последствия аварийных ситуаций, таких как повреждения регулирующих или головных сооружений;

- Предотвращать затопление сооружений, поливных площадей, расположенных в районе ЮГМК;
- Предупреждать подмывы опор и повреждение линий электропередач, транспортных путей, водопроводов и газопроводов, проходящих через рассматриваемый канал.

Кроме того, разработанная апробированная математическая модель позволяет в реальных условиях и в реальном времени помочь в оперативном руководстве действиями в условиях чрезвычайной ситуации и выборе наиболее эффективных на каждый момент времени мероприятий по минимизации последствий.

Список использованной литературы

1. Ирригация Узбекистана: Современное состояние и перспективы развития ирригации в бассейне Сырдарьи, ТОМ II; Ташкент 1975.
2. Д.Р.Базаров, С.Я.Школьников, С.К.Хидиров и др Гидравлические аспекты компьютерного моделирования резкоизменяющегося движения водного потока на напорных гидротехнических сооружениях. Журнал Ирригация и мелиорация Т.2016.
3. А.Г.Шеров Суғорма дехқончиликда ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сувдан тежамли фойдаланиш технологияларини ишлаб чиқиш. Докторский диссертация Т. 2017.
4. М.Кучкаров НПО САНИИРИ, Исследование русловых процессов в АБМК и разработка мероприятия по улучшению условий бесплотинного водозабора в АБМК.Т.2014.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 8

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000